

ESTUDO DA IMPLANTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SCRUM EM EMPRESAS BRASILEIRAS

Ricardo Manuel Gonçalves Martins¹
Thiago Dias de Carvalho Quaresma Gama²

¹Especialização em Qualidade e Gestão de Software – Pontifícia Universidade Católica de Goiás.
e-mail: ricardomartins@pucgoias.edu.br

²Doutorando em Ciência da Computação – Faculdade de Tecnologia SENAI de Desenvolvimento Gerencial. e-mail: thiagogama.senai@fieg.com.br

Resumo

Este trabalho aborda a implementação e aplicação do Scrum, uma metodologia ágil de gestão de software, em empresas brasileiras. A análise apresentada destaca o conceito central do Scrum, investiga a experiência de diversas organizações brasileiras que adotaram esse *framework* e identifica os desafios enfrentados durante o processo. Além disso, este estudo explora os benefícios obtidos pelas empresas que adotaram o Scrum, oferecendo insights sobre as vantagens tangíveis observadas. Esta pesquisa também aborda as questões necessárias para uma implementação bem-sucedida do Scrum, proporcionando uma visão abrangente das condições e requisitos essenciais para a efetiva utilização dessa metodologia ágil no contexto empresarial brasileiro. Essa análise contribui para uma compreensão mais aprofundada dos impactos, desafios e potenciais benefícios associados à adoção do Scrum por empresas no Brasil.

Palavras-Chaves: Scrum; Empresas brasileiras; Metodologia ágil de desenvolvimento de software; Gerenciamento de projetos de software.

1. CONCEITO DO SCRUM

Segundo (CARVALHO; MELLO, 2012), em meados da década de 1990, surgiram técnicas de desenvolvimento ágil de produtos de software. Esta disciplina foi fortemente influenciada pelas melhores práticas da indústria japonesa, particularmente pelos princípios da manufatura enxuta implementados pelas companhias Honda® e Toyota® e pelas estratégias de gestão do conhecimento de (TAKEUCHI; NONAKA, 1986) e (SENGE, 2006).

De acordo com (CARVALHO; MELLO, 2012), o Scrum destaca-se por ser uma abordagem enxuta de gerenciamento de projetos de desenvolvimento de produtos. Este processo foi desenvolvido por Jeff Sutherland em 1993, juntamente com Mike Beedle e Ken Schwaber, baseado num artigo de (TAKEUCHI; NONAKA, 1986), sobre as vantagens dos pequenos times no desenvolvimento de produtos. Originalmente, seu foco era somente o desenvolvimento de software, embora atualmente ele seja aplicado ao desenvolvimento de produtos de maneira geral (CRISTAL; WILDT; PRIKLADNICKI, 2008).

Ken Schwaber e Jeff Sutherland desenvolveram o Scrum. O Guia do Scrum é escrito e fornecido por eles. De acordo com o “Guia do Scrum” de (SCHWABER; SUTHERLAND, 2011), o Scrum é um *framework* que permite às pessoas resolver problemas complexos e adaptativos de forma produtiva e criativa, visando entregar produtos de alto valor. Não é um processo ou técnica específica para construir produtos, mas sim um conjunto estrutural que pode incorporar diferentes processos e técnicas. Desde os anos 1990, o Scrum tem sido utilizado para gerenciar o desenvolvimento de produtos complexos, destacando a eficácia das práticas de gerenciamento e desenvolvimento para possibilitar melhorias contínuas.

2. CARACTERÍSTICAS DO SCRUM

O Scrum é uma metodologia ágil que possui inúmeras características, abaixo estão algumas delas baseada no “Guia do Scrum” de (SCHWABER; SUTHERLAND, 2011).

- Leve;
- Simples de entender;
- Extremamente difícil de dominar;
- Metodologia ágil de gerenciamento de projeto de softwares;
- Voltado para trabalho em grupos pequenos e disciplinares;
- Requer comunicação eficiente e cooperativa dos seus integrantes;
- Segue o modelo (PDCA) em cada *Sprint*;
- Desenvolvimento planejado em cima do *Product Backlog*;
- Desenvolvimento iterativo e incremental.

3. CICLO DE VIDA DO SCRUM

O *framework* Scrum, conforme descrito no “Guia do Scrum” de (SCHWABER; SUTHERLAND, 2011), consiste em equipes do Scrum, papéis, eventos, artefatos e regras. Cada componente tem um propósito específico e é essencial para o uso e sucesso do Scrum. As seções a seguir são divididas em papéis, artefatos e eventos para facilitar a compreensão do *framework*.

3.1 Papéis

Product Owner: é responsável por representar o cliente, definir e priorizar o *Product Backlog*, garantir que os itens sejam compreensíveis para a equipe, além de ter autoridade para aceitar ou rejeitar o produto desenvolvido. É fundamental que ele tenha conhecimento do negócio. Não é recomendado que o *Product Owner* assuma também o papel de *Scrum Master* (SCHWABER; SUTHERLAND, 2011).

Scrum Master: é encarregado de assegurar a aplicação adequada do Scrum, remover impedimentos, manter a equipe focada e motivada, além de facilitar a comunicação entre os membros. Ele também desempenha funções como treinamento da equipe e liderança na adoção do Scrum pela organização, segundo o Guia do Scrum de (SCHWABER; SUTHERLAND, 2011).

Team: é composta por desenvolvedores auto-organizados, responsáveis por transformar o *Product Backlog* em incrementos de funcionalidades utilizáveis. Eles são multidisciplinares e não possuem sub equipes dedicadas a áreas específicas de conhecimento, conforme o Guia do Scrum de (SCHWABER; SUTHERLAND, 2011).

3.2 Artefatos

Product Backlog: De acordo com o Guia do Scrum de (SCHWABER; SUTHERLAND, 2011), o *Product Backlog* é uma lista dinâmica de requisitos e funcionalidades necessários para o produto, ordenada por valor, risco e prioridade.

Sprint Backlog: De acordo com o Guia do Scrum de (SCHWABER; SUTHERLAND, 2011), é uma seleção de itens do *Product Backlog* para a *Sprint*, com o objetivo de entregar um incremento utilizável.

Increment: No Guia do Scrum de (SCHWABER; SUTHERLAND, 2011), o *Increment* é a soma dos itens completados durante a *Sprint* e deve estar pronto para uso ao final dela.

Task Board: De acordo com (BRUNHERA; ZANATTA, 2010), é um quadro de tarefas que acompanha o progresso das atividades durante a *Sprint*.

Gráfico Burndown: De acordo com (CARVALHO; MELLO, 2012), mostra o trabalho restante ao longo do tempo, ajudando a prever quando as atividades serão concluídas e a detectar possíveis atrasos.

3.3 Eventos

Sprint: de acordo com o Guia do Scrum de (SCHWABER; SUTHERLAND, 2011), é o núcleo do *framework* Scrum, consistindo na produção de uma funcionalidade de software a partir dos itens de um *Sprint Backlog*, em um período de tempo fixo de um mês ou menos. Durante a *Sprint*, uma equipe Scrum realiza diversas atividades, incluindo a *Sprint Planning Meeting*, *Daily Scrum*, trabalho de desenvolvimento, *Sprint Review* e *Sprint Retrospective*.

Sprint Planning Meeting: de acordo com o Guia do Scrum de (SCHWABER; SUTHERLAND, 2011), neste evento o time colabora para planejar o trabalho da *Sprint*, respondendo às questões do que será realizado e como será realizado.

Daily Scrum: de acordo com o Guia do Scrum de (SCHWABER; SUTHERLAND, 2011), é uma reunião diária rápida para sincronizar atividades e planejar as próximas 24 horas. Durante a reunião cada integrante do *Team* esclarece:

- O que foi completado desde a última reunião?
- O que será feito até a próxima reunião?
- Quais os obstáculos que estão no caminho?

Sprint Review: de acordo com o Guia do Scrum de (SCHWABER; SUTHERLAND, 2011), ocorre no final da *Sprint* para inspecionar o incremento e adaptar o *Product Backlog*.

Sprint Retrospective: de acordo com o Guia do Scrum de (SCHWABER; SUTHERLAND, 2011), é uma oportunidade para o time inspecionar a si mesmo e criar um plano para melhorias a serem aplicadas nas próximas *Sprints*.

3.4 Processo do Scrum

O processo do Scrum demonstrado na Figura 1, foi criado considerando o Guia do Scrum de (SCHWABER; SUTHERLAND, 2011), nele é descrito de forma objetiva, o processo de funcionamento do Scrum.

Figura 1 - Processo Scrum

Fonte: [Rubin K. S. 2012].

De acordo com o Guia do Scrum de (SCHWABER; SUTHERLAND, 2011), o Scrum é uma metodologia de desenvolvimento ágil que se inicia com a definição da visão do produto, que inclui o objetivo e o escopo do projeto. Com base nessa visão, o *Product Owner* elabora o *Product Backlog*, uma lista de requisitos funcionais e não funcionais, regras e tudo o mais necessário para o desenvolvimento do software, priorizando esses itens.

O *Product Owner*, representante do cliente ou partes interessadas, é responsável por criar, manter e disponibilizar o *Product Backlog*, podendo contar com a ajuda da equipe e do cliente. Este backlog é flexível, sujeito a alterações ao longo do projeto devido à natureza adaptativa do Scrum.

O desenvolvimento ocorre em *Sprints*, períodos de tempo fixos de até um mês, com atividades como reuniões de planejamento, reuniões diárias, trabalho de desenvolvimento, revisão e retrospectiva da *Sprint*. Cada *Sprint* tem objetivos claros e um plano flexível para guiar o desenvolvimento do produto, visando entregar um incremento testado e documentado ao final de cada *Sprint*.

A reunião de planejamento da *Sprint*, dividida em duas partes, define o que será entregue e como será feito. A equipe seleciona os itens do *Product Backlog* a serem trabalhados na *Sprint* atual, baseando-se em sua prioridade.

As reuniões diárias de 15 minutos acompanham o progresso do projeto, identificando e removendo impedimentos, enquanto a revisão da *Sprint* avalia o que foi feito e apresenta o

produto ao *Product Owner* para validação. A retrospectiva da *Sprint* analisa o processo para identificar melhorias.

O *Product Backlog* é constantemente atualizado para refletir mudanças, correções e novas solicitações do cliente. Esse ciclo se repete ao longo do projeto até que todos os itens do backlog sejam concluídos, levando ao produto final.

4. IMPLANTAÇÃO DO SCRUM

Para que uma implantação seja condizente com a metodologia ágil Scrum, alguns itens devem ser seguidos. A implantação deve seguir o que está especificado no Guia do Scrum de (SCHWABER; SUTHERLAND, 2011), é claro que o Scrum permite que seja feita adaptações à empresa, porém uma metodologia totalmente contrária ao Guia do Scrum não é Scrum, e sim uma metodologia qualquer.

Esse não é um passo a passo, mas sim, uma lista que foi criada com base no Guia do Scrum de (SCHWABER; SUTHERLAND, 2011) e no Scrum e XP direto das Trincheiras de (HENRIK, 2007). Esta lista contém dicas e pontos importantes do guia, que consideramos necessários em uma implantação do Scrum.

1. Apresente o Scrum para todas as partes interessadas no projeto para garantir sua aceitação.
2. Atribua o papel de *Product Owner* a alguém com contato com o cliente e conhecimento do negócio.
3. Atribua o papel de *Scrum Master* a alguém com conhecimento sólido do Scrum e gerenciamento de projetos.
4. Evite designar a mesma pessoa para os papéis de *Product Owner* e *Scrum Master*.
5. Planeje detalhadamente o *Product Backlog*, mantendo-o claro, visível e atualizado.
6. Planeje os tipos de testes a serem realizados e estime o esforço dos itens do *Product Backlog*.
7. Realize reuniões diárias curtas para controlar o progresso do projeto e identificar impedimentos.
8. Realize reuniões de Revisão e Retrospectiva no final de cada *Sprint* para melhorar o processo e o produto.
9. Padronize o tamanho das *Sprints* e mantenha a equipe em um ambiente de trabalho coeso.
10. Mantenha a equipe motivada e com boa comunicação para garantir bons resultados.

11. Planeje as ferramentas a serem usadas para gerenciar o processo e armazenar os artefatos do Scrum.
12. Mantenha os artefatos visíveis e disponíveis para toda a equipe.
13. Defina como o *Burndown Chart* e o *Task Board* serão gerenciados e atualizados.
14. O *Scrum Master* deve estar sempre disponível para a equipe, removendo impedimentos.
15. Entenda o negócio do cliente e mantenha contato regular para acompanhar o progresso do projeto.
16. Permita que a equipe estime os itens do *Product Backlog* e decida quais serão incluídos em cada *Sprint*.
17. O Product Owner é responsável pela produção, atualização e disponibilização do *Product Backlog*.
18. O *Product Backlog* contém funcionalidades, requisitos e histórias do produto.
19. As *Sprints* devem ter intervalos de no máximo um dia e todos devem estar cientes dos prazos.
20. Todos da equipe participam do planejamento da *Sprint* e se comprometem com o que foi planejado.
21. O registro de velocidade ajuda na estimativa para futuros planejamentos.
22. O *Burndown Chart* é atualizado diariamente e o *Team* toma ações corretivas conforme necessário.
23. O *Sprint Backlog* deve ser claro e atualizado diariamente com as tarefas específicas de cada funcionalidade.

5. SCRUM NAS EMPRESAS BRASILEIRAS

Para esse artigo foi realizado um estudo sobre a adoção do Scrum em algumas empresas brasileiras. Esse estudo envolveu entrevistas (in loco) e leitura de artigos que relatam a experiência da adoção e utilização do Scrum em empresas nacionais.

O objetivo deste estudo é criar uma base de informação que auxilie outras empresas na adoção e utilização do Scrum, se referenciando em técnicas, vantagens e problemas que outras empresas obtiveram com a sua implantação. Esse estudo também tem como objetivo, disponibilizar uma visão prévia, das melhorias que a adoção do Scrum pode proporcionar, e quais problemas podem ser enfrentados.

5.1 Análise

A seguir está a relação de empresas entrevistadas, e dos artigos utilizados que serviram para compor o estudo da implantação e utilização do Scrum. Para auxiliar nesta análise foram construídas tabelas, contendo as principais características de cada implantação. A composição dos itens das tabelas, foram definidos de forma que proporcionam um resumo dos papéis, artefatos e eventos do Scrum. As tabelas também demonstram uma visão resumida de como foi a implantação considerando o apoio da empresa, maturidade, vantagens e problemas enfrentados.

1. Entrevista com a empresa Requisito Tecnologia, empresa de desenvolvimento de software de avaliação física, voltada para o esporte. Entrevistamos Helyer Mesquita, Analista de Sistemas. A empresa não utilizava outra metodologia antes da implementação do Scrum.
2. Entrevista ao CPD da PUC-Goiás, Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Entrevistamos Halley Wesley, Analista de Sistemas. O CPD adotou o Scrum como metodologia ágil na gestão de produção de softwares internos, para as diversas áreas da PUC. Antes da implantação do Scrum a empresa utilizava o modelo em cascata. A empresa decidiu modificar o processo de desenvolvimento, porque os membros da equipe de trabalho já eram familiarizados com o Scrum e porque o mesmo possui boa aceitação do mercado.
3. Análise do artigo “Implantação e Adaptação do Scrum em um Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Projetos de Software”, de (LIMA; FREIRE; COSTA, 2012). O artigo discorre como a metodologia ágil Scrum foi implantada e adaptada ao modelo de gerenciamento de projeto de um Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento. Antes da adoção do Scrum, não havia nenhuma metodologia ou processo bem definido no laboratório.
4. Análise do artigo “Aplicação do método ágil Scrum no desenvolvimento de produtos de software em uma pequena empresa de base tecnológica”, de (CARVALHO; MELLO, 2012). O artigo trata de uma pesquisa-ação, realizada em uma pequena empresa de base tecnológica, na qual foi aplicada a metodologia ágil Scrum, em um projeto de desenvolvimento de um produto de software.

A seguir, as tabelas contendo um resumo de como foi a adoção do Scrum nas 4 implementações citadas acima. As tabelas estão divididas em Papeis, Artefatos, Eventos, Política da Empresa e Visão Geral.

Tabela 1 – Papéis.

Papéis				
*	<i>Product Owner</i>	<i>Scrum Master</i>	<i>Team</i>	Tamanho da Equipe
1	<p>Utilizado: Sim</p> <p>Porque: Para seguir o padrão do <i>Scrum</i>.</p> <p>Como: O Analista de Sistema foi designado como <i>Product Owner</i>, ele que interage com o cliente.</p>	<p>Utilizado: Sim</p> <p>Porque: Para seguir o padrão do <i>Scrum</i>.</p> <p>Como: Foi designado o Arquiteto de Software como <i>Scrum Master</i>.</p>	<p>Utilizado: Sim</p> <p>Porque: Para seguir o padrão do <i>Scrum</i>.</p> <p>Como: Os demais 3 membros da equipe formaram o time de desenvolvimento.</p>	<p>4 a 5 membros</p> <p>Porque: A equipe era composta pela quantidade de funcionários que dispunha na empresa.</p>
2	<p>Utilizado: Sim</p> <p>Porque: Porque não tinha um Analista de Negócios.</p> <p>Como: O <i>Scrum Master</i> assumiu o papel do <i>Product Owner</i>. Ficou atribuído os dois papéis a um único funcionário.</p>	<p>Utilizado: Sim</p> <p>Porque: Para seguir o padrão do <i>Scrum</i>.</p> <p>Como: Foi atribuído o cargo ao Gerente de Projeto.</p>	<p>Utilizado: Sim</p> <p>Porque: Para seguir o padrão do <i>Scrum</i>.</p> <p>Como: Por falta de disponibilidade de funcionário foram adotados 3 integrantes. O conhecimento da equipe era parcialmente homogêneo.</p>	<p>5 membros</p> <p>Porque: A equipe disponível era pequena e foi adotado o mínimo exigido pelo <i>Scrum</i>. Dos 5 integrantes 3 fazem parte do time de desenvolvimento.</p>
3	<p>Utilizado: Sim</p> <p>Porque: Necessidade de integração com o cliente.</p> <p>Como: O <i>Product Owner</i> é um membro do laboratório alocado no cliente.</p>	<p>Utilizado: Sim</p> <p>Porque: Para seguir o padrão do <i>Scrum</i>.</p> <p>Como: O <i>Scrum Master</i> de cada projeto é eleito pelo coordenador de Tecnologia da Informação do laboratório. O motivo de ser ele quem delega os cargos de <i>Scrum Master</i> não foi especificado.</p>	<p>Utilizado: Sim</p> <p>Porque: Para seguir o padrão do <i>Scrum</i>.</p> <p>Como: Apesar das equipes serem auto gerenciáveis e auto organizáveis, existe uma pequena delegação de tarefas. A função de controle pertence aos próprios membros da equipe, que escolhem a melhor maneira de trabalhar para cumprir o objetivo do projeto.</p>	<p>7 a 13 membros</p> <p>Porque: Composto por: 3 a 5 Programadores, 1 a 2 Administradores de banco de dados, 1 Analista de Negócio, 1 a 2 responsáveis pelo teste e 1 a 3 responsável pela documentação do sistema.</p>
	<p>Utilizado: Sim</p> <p>Porque: Era o membro da equipe que tinha maior conhecimento das regras de negócio do cliente.</p>	<p>Utilizado: Sim</p> <p>Porque: Era o membro da equipe, que tinha mais conhecimento sobre a metodologia <i>Scrum</i>, e experiência no gerenciamento de projetos de desenvolvimento de software.</p>	<p>Utilizado: Sim</p> <p>Porque: Para seguir o padrão do <i>Scrum</i>.</p>	<p>6 membros</p> <p>Porque: Um Doutor de Logística, um Engenheiro de Produção, três Engenheiros da Computação e um Cientista da Computação.</p>

Como: Foi atribuído ao Engenheiro de Produção.	Como: Foi atribuído o papel a um dos Engenheiros da Computação.	Como: Na primeira interação, foi parcialmente implantado, trabalhavam colaborando entre si, e tinham grande capacidade de desempenhar funções simultâneas. Porém não trabalhavam lado a lado, alguns membros trabalhavam em horários diferentes. Faziam hora extra. Isso atrapalhava o autogerenciamento do <i>Team</i> e sua interação.	
--	---	--	--

Fonte: Autoria própria.

Tabela 2 – Artefatos.

Artefatos				
*	<i>Product Backlog</i>	<i>Sprint Backlog</i>	Gráfico <i>Burndown</i>	<i>Task Board</i>
1	<p>Utilizado: Sim</p> <p>Porque: Porque tinham muitas mudanças de requisitos, e precisavam de uma forma de gerenciar os itens.</p> <p>Como: Foi gerado a partir da visão geral do produto, baseado em uma EAP de entrega.</p>	<p>Utilizado: Sim</p> <p>Porque: Para definir os itens daquela <i>Sprint</i>.</p> <p>Como: A equipe definia quais itens do <i>Product Backlog</i> seriam entregues, sendo gerenciados pela ferramenta <i>GitHub</i>. As entregas ficam armazenadas na ferramenta <i>Milestone</i>.</p>	<p>Utilizado: Não</p> <p>Porque: E equipe não estava madura o suficiente para utilizar. Provavelmente será implantado no futuro.</p> <p>Como: Não foi utilizado.</p>	<p>Utilizado: Sim</p> <p>Porque: Para monitorar o status dos itens.</p> <p>Como: Utilizou de uma maneira mais simplificada, adaptada a empresa. Contem os campos entregáveis, a porcentagem e quanto estava pronto.</p>
2	<p>Utilizado: Sim</p> <p>Porque: Para ter controle do itens do projeto.</p> <p>Como: Os itens são armazenados e gerenciados no software <i>Team Foundation</i>. A estimativa dos itens é feita utilizando <i>planning poker</i>.</p>	<p>Utilizado: Sim</p> <p>Porque: Para gerenciar os itens da <i>Sprint</i>.</p> <p>Como: Os itens são armazenados e gerenciados no software <i>Team Foundation</i>. O método de teste foi adotado o BDD, em testes funcionais.</p>	<p>Utilizado: Sim</p> <p>Porque: Para mostrar de forma visual como está o andamento do projeto, e qual o trabalho restante.</p> <p>Como: Foi Utilizado no <i>Excel</i>, integrado com o <i>Task Board</i>. Ao final da tarde é atualizado o <i>Task Board</i>, e o Gráfico <i>Burndown</i>, para demonstrar o andamento do projeto.</p>	<p>Utilizado: Sim</p> <p>Porque: Para ficar visível a todos da equipe.</p> <p>Como: De forma física, na parede com (<i>post it</i>).</p>
	Utilizado: Sim	Utilizado: Sim	Utilizado: Sim	Utilizado: Sim

	<p>Porque: Controle dos itens do projeto.</p> <p>Como: Não especificado.</p>	<p>Porque: Controle dos itens que iam fazer parte da <i>Sprint</i>.</p> <p>Como: Não foi especificado a maneira como foi implementado. O modelo de testes adotados foi o TDD.</p>	<p>Porque: Visualizar o andamento da <i>Sprint</i>, e o trabalho restante.</p> <p>Como: Fixado na parede do ambiente de desenvolvimento.</p>	<p>Porque: Para acompanhar o andamento dos itens da <i>Sprint</i>.</p> <p>Como: Utilização de (<i>post it</i>), para registrar o andamento das tarefas.</p>
4	<p>Utilizado: Sim</p> <p>Porque: Para seguir o padrão <i>Scrum</i>.</p> <p>Como: Foi criado pelo <i>Product Owner</i>, contendo todos os requisitos desejáveis do sistema em ordem decrescente de prioridade. O <i>Product Backlog</i> foi automatizado pelo software <i>Trac Open Source Project</i>.</p>	<p>Utilizado: Sim</p> <p>Porque: Para seguir o padrão <i>Scrum</i>.</p> <p>Como: Na primeira interação, foi parcialmente implementado. Era visível para todos da equipe, atualizado diariamente, mas não havia qualquer estimativa de esforço nas tarefas. Automatizado pelo software <i>Trac Open Source Project</i>.</p>	<p>Utilizado: Sim</p> <p>Porque: Para seguir o padrão <i>Scrum</i>.</p> <p>Como: Na primeira interação, não foi utilizado porque não tinham as estimativas dos itens do <i>Product Backlog</i>. Nas interações seguintes esse problema foi corrigido e o gráfico foi implantado.</p>	<p>Utilizado: Sim</p> <p>Porque: Para seguir o padrão <i>Scrum</i>.</p> <p>Como: Não foi especificando</p>

Fonte: Autoria própria.

Tabela 3 – Política da empresa.

Eventos				
*	<i>Daily Scrum</i>	<i>Sprint Planning Meeting</i>	<i>Sprint Review</i>	<i>Sprint Retrospective</i>
1	<p>Utilizado: Sim</p> <p>Como: Era realizada de 2 a 3 vezes por semana, auxiliava na resolução de impedimentos.</p>	<p>Utilizado: Sim</p> <p>Como: Era realizada 1 vez junto com a reunião de (<i>Kick Off</i>), a reunião de abertura do projeto. Apresentava a visão geral do produto, aos integrantes da equipe.</p>	<p>Utilizado: Sim</p> <p>Como: Realiza no final da <i>Sprint</i>, geralmente em uma sexta feira. Utilizada para demonstrar as entregas do produto, daquela <i>Sprint</i>. Essa reunião já ementada com a reunião de <i>Planning Meeting</i> da próxima interação.</p>	<p>Utilizado: Sim</p> <p>Como: Foi associado a um marco do projeto. A equipe verifica o processo, identificando o que funcionou e o que não funcionou no processo.</p>
	Utilizado: Sim	Utilizado: Sim	Utilizado: Sim	Utilizado: Sim

	<p>Como: Passava dos 15 minutos, pois utilizava a reunião para tirar dúvidas de integrantes da equipe, que não sabiam como realizar determinadas tarefas ou ferramentas.</p>	<p>Como: Sofreu adaptação, era realizada o dia inteiro, e com todo o <i>Team</i> sem a presença do <i>Product Owner</i>; porque não havia um na equipe. Na parte de manhã identificavam os itens que entrariam na sprint. À tarde definiam as tarefas de cada item e estimavam o esforço necessário em horas.</p>	<p>Como: Foi utilizado só que com adaptação, como as <i>Sprints</i> eram de duas semanas, a maioria das vezes não tinha como marcar uma reunião para mostrar o produto produzido na <i>Sprint</i>. Geralmente a reunião acontecia quando outra <i>Sprint</i> já tinha iniciado.</p>	<p>Como: Não foi utilizado na primeira <i>Sprint</i>, pois não acharam necessário. Nas demais foi implantado, acarretando melhorias no processo.</p>
3	<p>Utilizado: Sim Como: Cada desenvolvedor relata o que fez, o que irá fazer e se tem algo impedindo o seu trabalho naquela <i>Sprint</i>. A reunião é realizada no mesmo ambiente do desenvolvimento, onde tem acesso ao <i>Task Board</i>, ao gráfico <i>Burndown</i>, <i>Product Backlog</i>, <i>Sprint Backlog</i> e relatório de erros. O horário da reunião, não era sempre o mesmo.</p>	<p>Utilizado: Sim Como: Incluí todos os membros da equipe e tem duração de 8 horas. A reunião está dividido em 3 partes: 1ª definir o que será feito, 2ª debater como as atividades serão feitas e listar as tarefas necessárias e 3ª fazer estimativa das atividades, usando o <i>planning poker</i>. O escopo do projeto é revisado, para garantir que a equipe dedique seu esforço no que é mais prioritário.</p>	<p>Utilizado: Sim Como: Em cada revisão o cliente tem a liberdade de fazer ajustes, e rever as prioridades das funcionalidades. O cliente também fornece o <i>feed back</i> do produto.</p>	<p>Utilizado: Sim Como: É realizada junto com a <i>Sprint Review</i>. São identificado pontos forte e pontos fracos no projeto, mantendo os pontos forte e tentando criar estratégias para melhorar os pontos fracos.</p>
4	<p>Utilizado: Sim Como: Na primeira interação, foi parcialmente implementada, não eram feitas em horários fixos, alguns dias não foram realizadas. O <i>Team</i> não tinha capacidade de autogerenciar, não iniciavam a reunião sem a presença do Gerente de Projeto. Nas interações seguintes o problema foi corrigido, os integrantes do <i>Team</i> passaram a trabalhar no mesmo horário.</p>	<p>Utilizado: Sim Como: Na reunião definiam quais itens fariam parte do <i>Sprint Backlog</i>, e sua estimativa de tempo.</p>	<p>Utilizado: Sim Como: Utilizada para apontar os problemas causados, e os erros cometidos na <i>Sprint</i>.</p>	<p>Utilizado: Sim Como: Foi realizada parcialmente na primeira interação. Essa reunião foi deixada de lado devido aos atrasos que estavam ocorrendo no projeto.</p>

Fonte: Autoria própria.

Tabela 4 – Visão geral.

Política da Empresa			
*	Apoio da Direção	Cultura da Empresa Atrapalhou	Viabilidade da Implantação
1	<p>Sim</p> <p>Como: A direção gostou e apoiou a ideia, teve treinamento de <i>Scrum</i> para a equipe, e a empresa deu carta branca para alterar o processo.</p>	<p>Sim</p> <p>Como: Mesmo com a implantação do <i>Scrum</i>, a equipe não se motivou. A equipe não tinha conhecimento homogêneo, não correu atrás de adquirir esse conhecimento. A maioria continuou executando uma única tarefa.</p>	<p>Sim</p> <p>Porque: A produtividade aumentou, o prazo teve uma grande redução e aumentou o lucro. Os clientes tiveram maior participação, tinham uma visão de como estava o andamento do produto. A validação do cliente a cada <i>Sprint</i> ajudou muito na melhora da qualidade do produto.</p>
2	<p>Não</p> <p>Como: A direção se manteve neutra, não aprovou nem reprovou a adoção do <i>Scrum</i>. A adoção do <i>Scrum</i> foi uma iniciativa dos funcionários.</p>	<p>Sim</p> <p>Como: As demais equipes da PUC, não adotaram o <i>Scrum</i>. Mas estão começando a perceber a importância de se utilizar essa metodologia.</p>	<p>Sim</p> <p>Porque: Reduziu bastante o prazo de entrega dos softwares. O cliente passou a acompanhar o andamento do produto, tornando o software de acordo com o que ele solicitou. O <i>feedback</i> do cliente, auxiliou na melhora da qualidade do produto. E a equipe ficou satisfeita chegando ao objetivo de entregas rápidas.</p>
3	<p>Sim</p> <p>Como: Houve pleno apoio na implantação da metodologia ágil <i>Scrum</i> por parte dos Pesquisadores Seniores.</p>	<p>Sim</p> <p>Como: Falta de pró-atividade e colaboração dos membros do <i>Team</i>. Falta de comprometimento e individualismo e falta de iniciativa.</p>	<p>Sim</p> <p>Porque: Foi perceptível as melhorias no gerenciamento e no desenvolvimento de projetos de software, aumentando o trabalho colaborativo e a produtividade.</p>
4	<p>Sim</p> <p>Como: Adotou a metodologia aos projetos da empresa.</p>	<p>Sim</p> <p>Como: O <i>Team</i> fazia hora extra, tinham dificuldades de se autogerenciar, sentiram dificuldade de não ter um gerente de projetos. Porém com o tempo a equipe foi se adaptando ao processo e corrigindo os problemas.</p>	<p>Sim</p> <p>Porque: Aumentou a motivação dos membros da equipe e aderiu muito bem à pequena equipe. Aumentou a produtividade do <i>Team</i>.</p>

Fonte: Autoria própria.

Tabela 2 – Papéis.

Visão Geral			
*	Problemas	Funcionou	Não Funcionou
1	<p>O cliente não tinha uma participação efetiva no produto.</p> <p>A equipe não era homogênea, cada um fazia um único serviço.</p> <p>Não tinha processo definido de teste.</p> <p>Não tinha uma forma de definir a complexidade dos itens do <i>Sprint Backlog</i>.</p> <p>Não tinha uma forma efetiva de estimativa de custo e trabalho.</p>	<p>Aumentou a comunicação face a face da equipe.</p> <p>Ganho em produtividade e cooperação dos membros.</p> <p>Aumentou a visibilidade do produto, reduziu bastante o prazo de entrega e teve aumento nos lucros.</p>	<p>Durante as reuniões diárias, a equipe achou cansativa, e reduziu para 2 ou 3 vezes por semana.</p> <p>O <i>Scrum</i> não mudou a cultura da equipe de desenvolvimento, ela se manteve resistente às mudanças.</p>
2	<p>Falta de um Analista de Negócio, atrapalhou na implantação.</p> <p>A falta de ferramentas para a implantação e gestão, incluindo licenças de softwares, atrapalhou a sua implantação.</p>	<p>As reuniões de planejamento, retrospectiva e diárias foram implantadas com sucesso.</p> <p>Manter o <i>product</i> e <i>Sprint Backlog</i> no <i>Team Foundation</i> e a utilização do <i>Task Board</i> foram uma experiência bem sucedida.</p>	<p>Na primeira <i>Sprint</i> foi feito estimativas erradas, atrapalhando o andamento do projeto.</p> <p>A equipe não ser 100% homogênea, acarretou problemas no desenvolvimento.</p>

3	A falta de experiência com as práticas ágeis causou problemas na interpretação das necessidades dos clientes, e refletindo no desenvolvimento do software. A equipe de desenvolvimento não tinha acesso direto ao cliente.	Fazer uma apresentação inicial sobre o <i>framework Scrum</i> , para as pessoas envolvidas no projeto. Esse procedimento acarretou uma maior compreensão e aceitação do <i>Scrum</i> .	A má atribuição do papel do <i>Product Owner</i> ; atrapalhou a interação do cliente com o <i>Team</i> .
4	A primeira <i>Sprint</i> ficou com o <i>Sprint Backlog</i> muito grande, o que acarretou atraso na <i>Sprint</i> . As <i>Sprints</i> tiveram tamanho variado. Os membros do <i>Team</i> não seguiam a prioridade dos itens no <i>Sprint Backlog</i> .	O papel <i>Scrum Master</i> foi totalmente implementado. O <i>Product Backlog</i> , também foi totalmente implementado. As reuniões diárias, apesar de implementadas de forma parcial, aumentaram o controle do projeto e diminuíram seus riscos.	O <i>Team</i> não tinha conhecimento técnico suficiente, em estimativas de esforço de software. A reunião de retrospectiva só foi realizada na primeira interação é deixada de lado, devido ao atraso no projeto.

Fonte: Autoria própria.

6. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

De acordo com o estudo realizado em empresas e artigos citados, foi identificado que essas empresas de desenvolvimento de software, não estão adotando e utilizando plenamente a metodologia ágil Scrum. A maioria das implementações estão ocorrendo de forma gradual, ou seja, a cada *Sprint* novas melhorias são percebidas e implementadas. A utilização dessa metodologia proporcionou os seguintes resultados:

- Aumentou o retorno financeiro;
- Melhorou o desempenho da equipe;
- Aprimorou a qualidade do produto final;
- Reduziu o prazo de entrega do produto;
- A interação constante com o cliente durante o desenvolvimento do produto resultou em maior adequação às necessidades do cliente. Isso foi alcançado por meio de apresentações ao final de cada *Sprint*, onde o cliente fornece feedback sobre o incremento de software entregue. Essa prática evitou correções e retrabalho, aumentando a satisfação do cliente. Além disso, houve uma melhora geral na motivação dos funcionários;
- Proporcionou melhorias no processo, através das reuniões da *Sprint Retrospective*. Essas reuniões identificavam problemas do incremento corrente, gerando possíveis soluções a serem implementadas no próximo incremento. No entanto, em alguns casos essa prática foi abandonada ou não realizada, o que não é recomendado, porque é a partir dessas reuniões que é gerado um plano de melhoria para o processo.

Foi identificadas algumas dificuldades que as empresas estão enfrentando na adoção do Scrum. Essas dificuldades estão relacionadas aos seguintes fatores:

- Falta de experiência e deficiências no conhecimento do Scrum, atrapalhando em sua correta adoção;
- Falta de colaboração, maturidade e empenho dos membros da equipe, o que acaba interferindo diretamente no desempenho das práticas do Scrum. Isso ocorre porque o Scrum é voltado para pessoas e trabalho em equipe, sendo que essas equipes devem ser pequenas e disciplinadas. Por isso o apoio da direção, uma cultura que aceite mudanças e equipes motivadas se torna algo crucial no sucesso de sua implantação;
- Dificuldade em estimar a complexidades dos itens do *Product Backlog*, o que acaba refletindo diretamente na determinação do prazo e utilização do gráfico Burndown;
- Dificuldade na atribuição correta dos papéis do Scrum. Em um dos casos, dois papéis (*Scrum Master* e *Product Owner*), foram atribuídos ao mesmo membro da equipe, o que contradiz o Guia do Scrum de (SCHWABER; SUTHERLAND, 2011). Em outra situação o *Scrum Master* era atribuído a um membro da equipe sem seguir nenhum método de classificação, apenas por simples indicação.

Conclui-se que não existe uma fórmula mágica para se adotar o Scrum, pelo fato de ele estar diretamente relacionado com o apoio da empresa, a cultura e a experiência que a equipe tem com metodologias ágeis. No entanto uma boa forma de adoção, de acordo com o estudo realizado, seria:

- Apresentar inicialmente para todos os membros da empresa, a metodologia Scrum, mostrando seu funcionamento, vantagens e o ROI (*Return On Investment*). A apresentação do Scrum para a equipe tem como finalidade atingir o interesse de diversas áreas da empresa e proporcionar uma melhor aceitação por todos envolvidos no processo;
- Adotar o Scrum de forma gradual, utilizando cada *Sprint* para adotar novos conceitos e padrões da metodologia, seguindo o amadurecimento da cultura da empresa. O Scrum aceita adaptação e se molda às necessidades e a realidade da empresa por ele ser um *framework* que não demonstra como fazer, mas sim o que se deve fazer;
- Investir no conhecimento técnico dos membros envolvidos. As empresas que tinham uma equipe Scrum qualificada, com experiência e que disponibilizou treinamento sobre a metodologia ágil Scrum, obtiveram os melhores resultados, com uma implantação mais completa e efetiva;
- Atribuir corretamente os papéis do Scrum. Como já citado, o investimento na qualificação dos funcionários e a atribuição correta dos papéis do Scrum irá refletir diretamente nos resultados de sua adoção;

- Quebrar barreiras hierárquicas na empresa, aumentar a comunicação, o relacionamento interno das equipes e mantê-las motivadas.

O estudo conclui que a implantação do Scrum é uma opção viável para o desenvolvimento de software, apesar dos desafios enfrentados. Com o tempo, as equipes amadurecem e fazem adaptações visando melhorar o processo. O sucesso do Scrum varia de equipe para equipe, dificultando uma identificação universal de passos para uma boa implantação. O próximo passo é observar e amadurecer as boas práticas identificadas ao longo do tempo.

E como trabalhos futuros, prover a avaliação do Scrum em relação a qualidade do produto entregue (código-fonte e aceitação por parte do cliente), como também comparar a adoção do Scrum no Brasil com outros países, bem como analisar as vantagens e desvantagens a outras metodologias ágeis.

REFERÊNCIAS

BRUNHERA, Diego; ZANATTA, A. Scrum: Uma aplicação em uma software house. 2010.

CARVALHO, Bernardo Vasconcelos de; MELLO, Carlos Henrique Pereira. Aplicação do método ágil scrum no desenvolvimento de produtos de software em uma pequena empresa de base tecnológica. **Gestão & Produção**, v. 19, p. 557-573, 2012.

CRISTAL, Mauricio; WILDT, Daniel; PRIKLADNICKI, Rafael. Usage of Scrum practices within a global company. In: **2008 IEEE International Conference on Global Software Engineering**. IEEE, 2008. p. 222-226.

HENRIK, K. Scrum e XP direto das Trincheiras. **C4Media Inc**, 2007.

LIMA, Igor Ribeiro; FREIRE, Tiago de Castro; COSTA, Heitor Augustus Xavier. Implantação e Adaptação do Scrum em um Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Projetos de Software. **Revista de Sistemas de Informação da FSMA**, n. 9, p. 16-23, 2012.

NONAKA, Ikujiro. **Hitotsubashi on knowledge management**. John Wiley & Sons (Asia), 2004.

RUBIN, Kenneth S. **Essential Scrum: A practical guide to the most popular Agile process**. Addison-Wesley, 2012.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND Jeff. **O Guia do Scrum**. 2011. <www.scrum.org>. Acesso em: 15/05/2013.

SENGE, Peter M. **The fifth discipline: The art and practice of the learning organization**. Broadway Business, 2006.

TAKEUCHI, Hirotaka; NONAKA, Ikujiro. The new new *product* development game. **Harvard business review**, v. 64, n. 1, p. 137-146, 1986.